

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJÁ

INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO - COVID 19

14/07/2020

DOI: 10.5281/zenodo.3946795

Elaborado para Secretaria de Saúde do Município de Pacajá.

Elaboração: Osvaldo Correia Damasceno (Enfermeiro – Vigilância em Saúde do 10º CRS)

Colaboração: Cristina Rocha (Enfermeira – Secretária de Saúde de Pacajá)

Rosângela Carmo (Enfermeira – Vigilância Epidemiológica de Pacajá)

Denis V. G. Ferreira (Biomédico – Professor da Faculdade de Medicina de Altamira. Campus Universitário de Altamira - UFPA)

RESUMO EPIDEMIOLÓGICO – PACAJÁ

Esse informativo apresenta a situação epidemiológica resumida da COVID-19 em Pacajá. Foi elaborado através dos dados obtidos dos registros da Secretaria Municipal de Saúde de Pacajá, e dos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA/10º CRS), utilizando programa **Excel e geoprocessamento** através do programa **QGIS**, para elaboração de mapas. Os dados são sujeitos a alterações.

Pacajá encontra-se na zona de risco alerta máximo (Vermelho), conforme classificação da Governo do Pará. (Decreto 800/2020).

A evolução da curva de transmissão, **vem duplicando o número de casos a cada 15 dias** nos dois últimos períodos.

A mortalidade teve **dois momentos de aceleração de óbitos**, com **um período de estabilidade** que durou um mês.

O **número de internações declinou**, mas **merece atenção o aumento de casos** confirmados nos última semana

RESUMO EPIDEMIOLÓGICO – PACAJÁ

ANTECEDENTES

No **dia 14 de abril de 2020** um paciente do sexo masculino foi atendido na Unidade de Saúde do bairro Prefeitura, com quadro de **tosse, febre, dor de garganta e falta de ar**, sendo coletado exame RT-PCR e confirmado o 1º caso do município em 17/04/2020. Esse caso não foi considerado autóctone após análise da vigilância epidemiológica municipal.

O 2º caso em 19 de abril, foi em um homem de 53 anos, ambulante, **procedente de Belém**, atendido no Hospital Municipal Maria Maura com quadro clínico de febre, tosse, dores na garganta e dispneia, sendo referenciado para o Hospital Regional Público da Transamazônica, com teste imunológico reagente.

A infecção comunitária em Pacajá, foi detectada em **02 de maio** na unidade de referência para COIVD no município, um paciente que não esteve fora do município e nem era contato de caso confirmado. Esse paciente agravou o quadro clínico e **foi a óbito em 09 de maio**.

O registro do **1º óbito de Pacajá** por COVID-19 ocorreu em **05 de maio de 2020**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJÁ

Vigilância Epidemiológica

ACUMULADO DE CASOS ATÉ 12 DE JULHO EM PACAJÁ, PARÁ

CONFIRMADOS

488

RECUPERADOS

302

EM ANÁLISE

0

DESCARTADOS

625

ÓBITOS

12

Confirmados: Casos que foram confirmados por teste de biologia molecular (RT-PCR) ou exame sorológico que tiveram resultado **reagente ou detectado** para o novocoronavírus, também estão inseridos além dos testes, alguns casos confirmados pelo critério clínico-epidemiológico.

Recuperados: Casos confirmados de COVID-19, que receberam alta clínica, por melhora, já ultrapassando os 14 dias dos sintomas, sem nenhum agravamento e sem sintomas clínicos.

Em análise: São casos em aberto, que aguardam resultados de exame RT-PCR para confirmação ou descarte.

Descartados: Casos que foram descartados por RT-PCR ou exame sorológico.

Óbitos: Numero de óbitos confirmados por teste de biologia molecular (RT-PCR) ou exame sorológico e clinica compatível com COVID-19, que morreram com essa causa básica de morte.

Distribuição Espacial dos casos de COVID-19 no Município de Pacajá - PA

0 300 600 900 1200 m

Escala
1:17000

Município de Pacajá
Total de Casos COVID-19 = 322
Data: 10/07/2020
Dados sujeitos a revisão

Denis VG Ferreira
Elaboração
Oswaldo C Damasceno
Organização

Sistema de Informação Geográfica
Datum: SIRGAS 2000
Cofificação: UTF-8
Fonte: IBGE, 2010;
Secretaria Municipal de Saúde de
Pacajá

Localização	Casos
Vila do Bode	3
Vila do Padre	1
Vila Ladario	1
Vila Moça Bonita	12
Colina	6
Lotemaneto Caiu	1
Montes Belos	1
Olimpo	2
São Luis	1
SESPA	4
Sol Nascente	1
Terra Prometida	1
Transamazônica	3
Zone Rural	46

CURVA MARCADA EM 6
PERÍODOS DE 15 DIAS

Os vetores apresentam acima a velocidade de aumento dos casos a cada 15 dias.

Observa-se que os casos aumentam mas reduzindo a velocidade a cada 15 dias. Mesmo assim os casos foram duplicados nos últimos 15 dias.

Há limitações nos dados devido a baixa testagem.

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá

*Dados atualizados até 12 de julho de 2020.

Casos novos por semana epidemiológica no município de Pacajá, 17 de abril a 11 de julho

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá

*Dados atualizados até 11 de julho de 2020.

SEMANA 16 12/04/2020 18/04/2020

SEMANA 28 28/06/2020 11/07/2020

Número de casos de COVID-19 por faixa etária e sexo em Pacajá, Pará, até 11 de julho de 2020

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá

Proporção de sintomas apresentados nos pacientes com COVID-19 em Pacajá, Pará, até 11 de julho de 2020,

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá

ANÁLISE DA CURVA

A avaliação do gráfico demonstra dois períodos de aumento com um período de estabilidade:

- **5 a 21 de maio:** (1ª aceleração): **5 óbitos em 16 dias.**
- **22 de maio a 22 de junho (estabilidade):** um mês sem registro de óbito.
- **23 de junho a 11 de julho** (2ª aceleração): **6 óbitos em 19 dias.**

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá

*Dados atualizados até 11 de julho de 2020.

Tabela com dados epidemiológicos do município de Pacajá, Pará - 2020

COVID - 19	PACAJÁ
POPULAÇÃO	46.986
CONFIRMADOS	488
RECUPERADOS	302
DESCARTADOS	625
ÓBITOS	12
LETALIDADE	2,5
INCIDÊNCIA	103,9
TESTES REALIZADAS	1.113
% CONFIRMADO	43,8
% DESCARTADO	56,2
TAXA DE TESTAGEM	23,7

Letalidade: Proporção do número de óbitos que ocorreram entre os casos confirmados.

Incidência: Número de casos para cada 10 mil habitantes.

Taxa de testagem: Número de testes para cada 10 mil habitantes.

Fonte: Secretaria de Saúde de Pacajá - DATASUS

*Dados atualizados em 11/07/2020.

Registro da ocupação dos leitos por residentes em Pacajá

Fonte: Divisão Técnica / 10º CRS

*Dados atualizados até 11 de julho de 2020.

Fonte: SEGUP-PA/ 2020

Adequado: Manter o distanciamento em nível maior que 50%.

Ideal: Distanciamento acima de 70%

Informações assistenciais do município de Pacajá.

Unidade sentinela - 20 abril a 01 de julho.

1.519 atendimentos;

24 internações;

13 encaminhados para Altamira;

3 encaminhados para Belém .

01 óbito no serviço;

Melhor em casa:

500 atendimentos.

Serviço de orientação / teleatendimento.

1.388 ligações;

1.005 mensagens via whatsapp

Recomendações e conclusões

O aumento da mortalidade em Pacajá, nos últimos 20 dias e o aumento de casos ocorrido na última semana, demonstra necessidade de manter o distanciamento social e adotar medidas de prevenção para o controle da doença como uso de máscara e medidas e higienização das mãos.

É necessário o isolamento dos sintomáticos e o acompanhamento dos doentes para a assistência oportuna conforme a fase da doença.